

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 2, May 2024, Halaman 1-7
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.11162670)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11162670>

Implementasi Pendidikan Berkelanjutan Sebagai Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Sekolah Dasar

Ayen Vera Damayanti¹, Nursiwi Nugraheni²

¹²Universitas Negeri Semarang, Jl. Lamongan Tengah No 2, Semarang, 50233

E-mail korespondensi: ppg.ayendamayanti00430@program.belajar.id

Abstract

This article discusses the implementation of SDGs in order to improve quality education. SDGs have 17 goals which are very good goals to advance a country. Education is the most basic foundation, because with education the goal of achieving SDGs can be achieved. Elementary schools play an important role in instilling moral values and character in students. The research was conducted at SDN Wonodri from January to March 2024. The method used is descriptive qualitative which concludes the results of a series of continuing education-based activities carried out at SDN Wonodri. From a series of activities carried out can foster intelligence, creativity, skills, confidence, environmental care attitudes, and body health for students in accordance with the goals of achieving SDGs.

Keywords: Education, SDGs, Sustainable Development, Goals, Primary School

Abstrak

Artikel ini membahas tentang implementasi SDGs dalam rangka meningkatkan pendidikan berkualitas. SDGs memiliki 17 tujuan yang mana tujuan ini sangat baik untuk memajukan sebuah negara. Pendidikan merupakan pondasi yang paling mendasar, karena dengan pendidikan tujuan pencapaian SDGs bisa tercapai. Sekolah dasar sangat berperan penting dalam penanaman nilai-nilai moral dan karakter pada peserta didik. Penelitian dilaksanakan di SDN Wonodri dari bulan Januari hingga Maret 2024. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dimana menyimpulkan hasil dari serangkaian kegiatan berbasis pendidikan berkelanjutan yang dilakukan di SDN Wonodri. Dari serangkaian kegiatan yang dilakukan dapat menumbuhkan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, kepercayaan diri, sikap peduli lingkungan, dan kesehatan tubuh bagi peserta didik sesuai dengan tujuan-tujuan pencapaian SDGs.

Kata kunci: pendidikan, sdgs, pembangunan berkelanjutan, tujuan, sekolah dasar

Article Info

Received date: 26 April 2024

Revised date: 4 May 2024

Accepted date: 8 May 2024

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan seperangkat tujuan atau target dan indikator yang disepakati oleh pemimpin negara-negara di dunia yang diharapkan dapat digunakan secara universal oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. SDGs mempunyai 17 tujuan dan sasaran global sampai tahun 2030. Salah satu tujuan SDGs yang nomor 4 yaitu pendidikan berkualitas. (Sofianto, 2019).

Pendidikan dianggap sebagai hak mendasar bagi kehidupan manusia karena perannya yang sangat penting dalam mendukung kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya menjadi bagian integral dalam melaksanakan kehidupan, tetapi juga bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang.

Implementasi dan pengembangan pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi sosial yang ada di masyarakat karena pendidikan merupakan suatu eksperimen yang tidak pernah berakhir selama kehidupan manusia di dunia. Hal ini sejalan dengan sifat manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif.

Pendidikan juga berperan dalam menciptakan generasi muda sebagai agen perubahan yang mampu menciptakan perubahan yang nyata. Lebih dari itu, generasi muda juga harus menjadi agen produsen yang mampu menciptakan inovasi dan kontribusi penting untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan.

Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam bidang pendidikan, seperti yang tercermin dalam laporan-laporan internasional, masih ada ruang untuk perbaikan. Indonesia harus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi target-target SDGs 2030.

Peningkatan pendidikan di Indonesia akan berdampak positif pada pencapaian tujuan dan sasaran lainnya dalam SDGs 2030, terutama dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Peran pendidikan harus diperkuat untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan mendukung pencapaian SDGs 2030 (Safitri, 2022).

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia berkualitas dan relevan dengan kehidupan zaman. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan relevansi pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan, serta memperkuat peran pendidikan dalam membangun karakter, kreativitas, dan inovasi generasi muda.

Sekolah sebagai entitas pendidikan, memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian (SDGs) melalui upaya yang terstruktur dan aksi nyata. Sekolah tidak hanya bertujuan untuk menstransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong mereka untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan tersebut untuk membantu menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Sekolah dasar khususnya memiliki peran yang sangat vital dalam pembentukan karakter siswa. Sebagai jenjang pendidikan yang berlangsung enam tahun, sekolah dasar menjadi pondasi utama dalam penanaman nilai-nilai moral dan karakter pada anak-anak. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah dapat sikap dan karakter yang baik pada peserta didik (Destami; Dkk, 2024).

Dengan demikian, sekolah dasar memainkan peran kunci dalam pembentukan karakter siswa sejak dini. Melalui pendidikan yang terarah dan berkelanjutan, sekolah dasar dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam mencetak generasi yang peduli terhadap pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dari melakukan aksi nyata berupa serangkaian kegiatan-kegiatan berbasis pendidikan berkelanjutan (SDGs) yang dilaksanakan dari bulan Januari hingga Maret 2024 di SDN Wonodri.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 1-6 di SD N Wonodri.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi.

Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan literature, hasil kegiatan, dan penarikan kesimpulan.

Kegiatan Yang Dilakukan

1. Kamis literasi (KALIS)

KALIS adalah kegiatan literasi di SDN Wonodri yang rutin dilakukan setiap hari Kamis pada pagi hari sebelum memulai pembelajaran yang dilakukan selama 30 menit.

2. Rabu bakat (RUKAT)

RUKAT adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampilkan bakat peserta didik yang dilakukan rutin setiap hari Rabu pagi 30 menit sebelum pembelajaran dimulai.

3. Senam bersama

Senam ini dilakukan rutin setiap hari Jumat pagi yang diikuti oleh semua peserta didik kelas 1-6 dan juga guru di lapangan sekolah.

4. Kerja bakti

Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah oleh peserta didik kelas 1-6 sebelum melaksanakan UTS.

5. P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila)

Kegiatan P5 : menanam cabai yang dilakukan oleh kelas 5 dan praktik membuat risol mayo yang dilakukan oleh kelas 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah kamis literasi (Kalis) dimana ini merupakan kegiatan literasi yang dilakukan selama 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. kegiatan literasi yang dilakukan sangat bervariasi, seperti bermain games menghubungkan kata membentuk kalimat, menemukan kata, dan membaca cerita bersama-sama. Kegiatan ini di harapkan dapat meningkatkan kemampuan anak dalam hal membaca, menulis, mendengarkan, menyimpulkan sebuah informasi dengan cara yang menyenangkan.

Gambar 1. Games menemukan kata

Gambar 2. Membaca bersama

Kegiatan kedua yaitu RUKAT (rabu bakat) yaitu kegiatan rutin setiap hari rabu dimana peserta didik menampilkan bakat yang dimiliki peserta didik seperti menari, menyanyi, drama, dan lain-lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kreativitas peserta didik dengan menunjukkan kemampuan yang dimiliki.

Gambar 3. Kelas 3 menampilkan bakat menari

Gambar 4. Kelas 6 menampilkan drama pengembala dan biri-biri

Kegiatan ketiga yaitu senam bersama yang dilakukan setiap jumat diikuti seluruh peserta didik dan guru agar memiliki badan yang sehat dan bugar.

Gambar 5. Senam bersama

Kegiatan keempat yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah menjelang UTS agar sekolah bersih dan nyaman.

Gambar 6. Kerja bakti

Gambar 7. Kerja bakti

Kegiatan kelima yaitu P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila), P5 termasuk ke dalam program kurikulum merdeka yang mana kegiatan P5 dapat mengajarkan siswa untuk berlatih mandiri dan melatih keterampilan yang dimiliki untuk mempersiapkan kesiapan mereka saat mereka memasuki kerja di masa depan. Peserta didik jadi memahami seperti apa perencanaan, pengelolaan, anggaran, produksi, dan lain-lainnya. Contohnya seperti kelas 2 yang belajar bagaimana cara membuat risol mayo, peserta didik jadi mengetahui bagaimana cara pembuatan risol mayo sampai anggaran yang diperlukan dalam pembuatan risol mayo. Lalu ada kelas 5 yang belajar bagaimana cara menanam cabai, dari awal proses pencampuran media tanam sampai cara menanam dan penyiramannya.

Gambar 8. Membuat risol mayo

Gambar 9. Membuat risol mayo

Gambar 10. Menanam cabai

Gambar 11. Menanam cabai

Dari serangkaian kegiatan-kegiatan tersebut yang dilakukan mendapatkan respon baik dari peserta didik, peserta didik sangat aktif dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan. Dari kegiatan di sekolah SDN Wonodri diharapkan peserta didik menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, mandiri, cerdas, terampil, berpengetahuan luas, peduli lingkungan, dan percaya diri. Hal ini sudah sesuai dengan tujuan-tujuan SDGs. Semoga penerapan pendidikan berkelanjutan di sekolah dasar dapat terus maju.

SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan pendidikan berkelanjutan (SDGs) di SDN Wonodri dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan yang menyenangkan yaitu kegiatan KALIS, RUKAT, kerja bakti, senam bersama,

dan P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila). Kegiatan-kegiatan tersebut sudah selaras dengan tujuan-tujuan SDGs dan mendapat antusiasme dari peserta didik. Diharapkan dari kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, kemandirian, peduli lingkungan serta kesehatan pada peserta didik. Semoga kegiatan yang ada di SDN Wonodri bisa terus berkembang dan menjadi contoh baik bagi sekolah-sekolah di Indonesia.

REFERENSI

- Abera, Halefom Gezaei. 2023. The Role of Education in Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs): A Global Evidence Based Research Article. *International Journal of Social Science and Education Research Studies*. Volume 03 Issue 01 : 67-81.
- Annur, Aan Fadia; Ratna Sari; and Muhammad Maskur Musa. 2022. Implementation of Environmental Education in Improving The Environmental Ethics of Madrasah Ibtidaiyah Students To Support SDGs 2030. *Al-Adzka: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru MI*. Vol. 12, No. 2, PP. 99 –108.
- Avelar, Aline Bento Ambrasio; Keilla Dayane da Silva-Oliveira; and Raquel da Silva Pereira. 2019. Education for advancing the implementation of the Sustainable Development Goals: A systematic approach. *The International Journal Of Management Education*. Volume 17 (3).
- Destami, Latifa; Dkk. 2024. Implementasi SDGs Pada Anak Usia Sekolah Dasar Melalui BerLiMPah (Bersama Lima Menit Pungut Sampah). *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Volume 4 Nomor 1. Halaman 47-55.
- Fahraini, Sovia; Muhammad Fikri Almaliki; and Maziyyatul Muslimah. 2023. Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) on Arabic Language Education Integrative Curriculum IAIN Kediri. *AICCI –Annual International Conference on Islamic and Science Integration*. Page : 50-62.
- Firdaus, Mohamad; Zainul Fuad; Kusaeri; and Evi Fatimatur Rusydiyah. 2023. Portrait of Teacher Competence and Implementation Challenges of Achieving Sustainable Development Goals (SDGs): A Comparative Study between Indonesia and Vietnam. *Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan*. 8(2): 50-68.
- Gunansyah, Ganes; Ulhaq Zuhdi; Suprayitno; and Manda Rohadatul 'Aisy. 2021. Sustainable development education practices in elementary schools.
- Haryanti, Eny Hartadiyati Wasikin; dan Fibria Kaswinarni. 2021. Penerapan pembelajaran bermuatan sustainability di sekolah program adiwiyata untuk mendukung sustainable development. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*. 4(2) : 290-299.
- Kader, Abdurrahman. 2022. Pengembangan Model Pembelajaran Berkelanjutan untuk Meningkatkan Pengetahuan Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah. *Pinisi Journal of Social Science*. Vol. 1 (2) : 111-124.
- Koculu, Asli; and Mustafa Sami Topçu. 2024. Development and Implementation of a Sustainable Development Goals (SDGs) Unit: Exploration of Middle School Students' SDG Knowledge. *Sustainability*. Page : 1-26.
- Lei, Chi-un; and Shan Tang. 2023. An analysis of Hong Kong high school curriculum with implications for United Nations sustainable development goals. *Smart Learning Environments*. Page : 1-14.
- Maharjan, Namita; et al. 2022. Implementation Of Design Based Learning For The Development Of SDGs Educational Games. *Journal of Technology and Science Education*. Volume 12 No 2.
- Matitaputty, Jenny Koce; Agustinus Ufie; Wa Ima; dan Poltjes Pattipeilohy. 2022. Implementasi Education For Sustainable Development (ESD) Melalui Ekopedagogi Dalam Pembelajaran Di SMP Negeri 8 Ambon. *Jurnal BUDIMAS*. Vol. 04, No. 01 : 1-8.
- Mulyadiprana, Ahmad; Ade Yulianto; Ghullam Hamdu; dan Agnestasia Ramadhani Putri. 2022. Rancang Bangun Kegiatan Pengenalan Green Behavior: Penerapan Program ESD di Sekolah Dasar. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan* Volume 4 (2): 2370 – 2377.
- Mulyasari, Effy; Mohammad Ali; and Dadang Sukirman. 2021. Building Student's Character in Primary School Through Sustainable Development Goals (SDGs) of School Program. *Indonesian Scholars Scientific Summit Taiwan Proceeding*. Page : 30-35.

- Nurfatimah, Siti Aisyah; Syofiyah Hasna; dan Deti Rostika. 2022. Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*. Volume 6 Nomor 4 Halaman 6145 – 6154.
- Primasti, Shelma Gusha. 2021. Implementasi Program *Education For Sustainable Development* di SMA Tumbuh. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*. Vol. 10 (3) : 80-100.
- Putra, Dimas Setyadi; Dkk. 2023. Pengembangan Karakter Bangsa Pada Anak Melalui Budaya Mendongeng Guna Mewujudkan Sustainable Development Goals Nomor 4. *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*. Vol. 07 No. 02. Halaman : 131-139.
- Rasaili, Wilda; Dafik Dafik; Rachmat Hidayat; and Hadi Prayitno. 2021. Analysis of the Influence of Local Politics on Implementation SDGs 4 Policy for Quality Education. *SAR Journal*. Volume 4, Issue 4, Pages 196-204.
- Ridlwan, Muhammad; Ishmatun Naila; dan Lutfiyan Nurdianah. 2022. Pembekalan Literasi Dasar Guru Sekolah Dasar Islam Untuk Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs): Pendidikan Berkualitas. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*. Vol. 15 No.2, hal 249-262.
- Safitri, Alvira Oktavia; Vioeza Dwi Yuniarti; dan Deti Rostika. 2022. Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*. Vol 6 No 4. Halaman : 7096-7106.
- Salam, Angga; dan Ghullam Hamdu. 2022. Penerapan Education for Sustainable Development (ESD) dalam Media Pembelajaran Elektronik di Kelas V Sekolah Dasar: Perspektif Guru. *Pedadidaktika : Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Vol. 9, No. 1 : 161-172.
- Sofianto, Arif. 2019. Integrasi Target Dan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*. Volume 17 (1): 25-41.
- Suwarto, R S; Y Sanjaya; and R Solihat. 2021. Implementation of education for sustainable development and pupils' sustainability consciousness in Adiwiyata School and ESD-based school. *International Conference on Mathematics and Science Education (ICMScE)*. Page : 1-7.
- Zuniga, Candy Lisbeth Ocana; et al. 2023. Implementing the Sustainable Development Goals in University Higher Education: A Systematic Review. *International Journal of Sustainable Development and Planning*. Vol. 18, No. 6, pp. 1769-1776.